

Estágio na Formação do Pedagogo: Escola Municipal Eloi Lohmann.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19222001>

Alessandra Bertoni (Pedagogia/Unioeste)

Email: alebertoni10@gmail.com

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a formação do pedagogo a partir da experiência prática no Estágio Supervisionado I, realizado na Escola Municipal Eloi Lohmann, em Foz do Iguaçu – PR, totalizando 120 horas de estágio, e dos estudos teóricos de Estágio e Docência (Pimenta e Lima, 2004), O tema da prática na Pedagogia Histórico-Crítica e Pedagogia do Oprimido (Freire, 1987). Durante o estágio, acompanhei de perto as atividades escolares, observei a rotina docente, participei de reuniões pedagógicas e consultei o Projeto Político-Pedagógico da escola, registrando todas as experiências em diário de campo. A análise mostrou que o estágio não deve ser apenas a aplicação de técnicas prontas, mas um espaço de reflexão, planejamento, mediação e aprendizagem tanto para o aluno quanto para o futuro pedagogo. Pimenta e Lima destacam o estágio como oportunidade de investigação e construção da identidade profissional, enquanto a Pedagogia Histórico-Crítica reforça a importância de contextualizar a prática e trabalhar de forma planejada, respeitando as diretrizes do PPP. Freire propõe que o ensino seja mediado por temas significativos, conectando o conhecimento à realidade dos alunos e promovendo reflexão crítica. Durante as 120 horas, percebi como a mediação docente, o planejamento das atividades e a organização das turmas contribuem para a aprendizagem significativa, a inclusão e a avaliação contínua. Conclui-se que o estágio, aliado à teoria estudada e ao PPP da escola, é essencial para formar pedagogos capazes de atuar de forma ética, crítica e reflexiva, fortalecendo sua prática educativa e preparando-os para enfrentar os desafios do cotidiano escolar.

Palavras-chave: Estágio supervisionado; formação docente; prática pedagógica.

Introdução

A formação do pedagogo demanda a articulação entre teoria e prática, especialmente por meio dos estágios supervisionados, que permitem ao estudante compreender a dinâmica da escola, suas políticas, práticas pedagógicas e relações com os alunos. Este trabalho se propõe a refletir sobre essa formação considerando três referências teóricas centrais. O capítulo “Estágio: diferentes concepções”, de Pimenta e Lima (2004), apresenta o estágio como prática formativa, investigativa e reflexiva, defendendo que este deve integrar saberes acadêmicos e experiências escolares, promovendo reflexão crítica e ética. O texto *O tema da prática na Pedagogia Histórico-Crítica* enfatiza que a prática pedagógica deve ser contextualizada, formativa e transformadora, articulando teoria e prática e fortalecendo competências profissionais. Já Freire (1987), em *Pedagogia do Oprimido*, propõe uma educação libertadora, centrada em temas geradores, na relação homem-mundo e na construção do conhecimento a partir da realidade dos estudantes. O estágio realizado na Escola Municipal Eloi Lohmann totalizou 120 horas e permitiu observar de forma direta a aplicação desses princípios, por meio da participação em atividades, acompanhamento de reuniões pedagógicas e análise do PPP, evidenciando a prática docente como espaço de aprendizagem e investigação.

Material e Métodos

A elaboração deste trabalho fundamentou-se em três procedimentos principais: **análise documental, estudo teórico e observação participativa no campo de estágio**. O primeiro consistiu no estudo do livro *Estágio e Docência*, de Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro Lucena Lima (2004), com ênfase no capítulo “Estágio: diferentes concepções” (p. 33-57), que discute as finalidades, os sentidos e as abordagens do estágio supervisionado na formação docente. O segundo procedimento incluiu o estudo de *Pedagogia do Oprimido* (Freire, 1987) e do texto *O tema da prática na Pedagogia Histórico-Crítica*, que forneceram fundamentos sobre a prática reflexiva, os temas geradores e a articulação entre teoria e realidade escolar, ampliando a compreensão do papel formativo do estágio. Esses materiais teóricos forneceram os referenciais que orientaram as reflexões apresentadas. O terceiro procedimento correspondeu à experiência prática desenvolvida na Escola Municipal Eloi Lohmann, em Foz do Iguaçu – PR, durante o Estágio Supervisionado I do curso de Pedagogia. Foram realizadas observações sistemáticas dos espaços escolares, análise do Projeto Político-Pedagógico (PPP), acompanhamento de reuniões pedagógicas e participação nas atividades da rotina escolar. As observações foram registradas em diário de campo, possibilitando a análise posterior. O método adotado é de natureza qualitativa, de caráter descritivo-analítico, voltado à compreensão de como os princípios teóricos do estágio se relacionam com a prática observada. A organização dos dados seguiu três etapas: leitura detalhada e síntese dos textos teóricos; descrição das experiências e registros do estágio; análise comparativa entre teoria e prática.

Resultados e Discussão

A elaboração deste trabalho fundamentou-se em três procedimentos principais: análise documental, estudo teórico e observação participativa no campo de estágio. O primeiro consistiu no estudo do livro *Estágio e Docência*, de Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro Lucena Lima (2004), com ênfase no capítulo “Estágio: diferentes concepções” (p. 33-57), que discute as finalidades, os sentidos e as abordagens do estágio supervisionado na formação docente.

Tabela 1 – Dados da Escola Municipal Eloi Lohmann

Ano/Turma	Nº de Turmas	Nº de Alunos	Observações
Educação Infantil	4	88	Turmas bem estruturadas, favorecendo atividades pedagógicas.
1º Ano	2	45	Observação da rotina e mediação docente durante aulas.
2º Ano	2	47	Participação nas atividades e acompanhamento do planejamento.
3º Ano	2	44	Avaliação da interação professor-aluno e organização da turma.
4º Ano	2	43	Observação das práticas pedagógicas e inclusão.
5º Ano	2	46	Atividades integradas e acompanhamento das diretrizes do PPP.
Total	14	313	Escola organizada, com número adequado de alunos por sala.

Fonte: Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal Eloi Lohmann, 2025.

O segundo procedimento incluiu o estudo de *Pedagogia do Oprimido* (Freire, 1987), que apresenta a educação como prática libertadora, mediada por temas geradores, promovendo a reflexão crítica e a ligação entre teoria e realidade do aluno, e do texto *O tema da prática na Pedagogia Histórico-Crítica*, que fornece fundamentos sobre a prática reflexiva e a articulação entre teoria e realidade escolar, ampliando a compreensão do papel formativo do estágio. Esses materiais teóricos forneceram os referenciais que orientaram as reflexões apresentadas.

O terceiro procedimento correspondeu à experiência prática desenvolvida na Escola Municipal Eloi Lohmann, em Foz do Iguaçu – PR, durante o Estágio Supervisionado I do curso de Pedagogia. Foram realizadas observações sistemáticas dos espaços escolares, análise do Projeto Político-Pedagógico (PPP), acompanhamento de reuniões pedagógicas e participação nas atividades da rotina escolar.

Tabela 2 – Resumo das obras e observações do estágio.

Obra / Autor	Principais Conceitos / Ideias	Observações do Estágio
<i>Estágio e Docência – Pimenta & Lima (2004)</i>	Estágio como prática formativa e investigativa; articulação entre teoria e prática; construção da identidade docente; reflexão crítica e ética	Observação de planejamento, mediação docente e avaliação contínua, fortalecendo a prática pedagógica.
<i>O tema da prática na Pedagogia Histórico-Crítica – Peixoto (2020)</i>	Prática contextualizada; cinco núcleos de significação; análise da prática como critério de debate educacional	Adaptação das atividades às necessidades da turma e planejamento coletivo seguindo o PPP.
<i>Pedagogia do Oprimido – Freire (1987)</i>	Educação libertadora; temas geradores; relação homem-mundo; aprendizagem significativa	Atividades com participação dos alunos, problematização de conteúdos e reflexão crítica, conectando teoria à realidade da escola.

Fonte:Elaboração própria (2025).

As observações foram registradas em diário de campo, possibilitando a análise posterior. O método adotado é de natureza qualitativa, de caráter descritivo-analítico, voltado à compreensão de como os princípios teóricos do estágio se relacionam com a prática observada. A organização dos dados seguiu três etapas: leitura detalhada e síntese dos textos teóricos; descrição das experiências e registros do estágio; análise comparativa entre teoria e prática.

Conclusões

O estudo permitiu compreender que a formação do pedagogo exige um movimento constante entre teoria e prática, no qual o estágio supervisionado assume papel central. A análise do capítulo “Estágio: diferentes concepções” reforça a necessidade de superar concepções reducionistas e compreender o estágio como um espaço de reflexão crítica, investigação e construção da identidade docente. A experiência no estágio realizado na Escola Municipal Eloi Lohmann evidenciou que a prática pedagógica envolve planejamento, mediação e avaliação, demandando do pedagogo um compromisso ético-político com a educação pública de qualidade. A integração entre os referenciais teóricos e a vivência prática revelou-se fundamental para o desenvolvimento profissional, apontando o estágio como um momento formativo que amplia a compreensão da complexidade do trabalho docente e contribui para a consolidação de uma atuação comprometida com os princípios da gestão democrática e da inclusão. Além disso, a análise do texto *Pedagogia do Oprimido* (Freire, 1987) destacou que a educação deve ser entendida como prática libertadora, na qual o conhecimento é construído a

partir da realidade dos alunos e mediado por **temas geradores**, promovendo reflexão crítica e participação ativa. Durante o estágio, observou-se que atividades planejadas de acordo com as experiências e interesses dos estudantes aumentaram a motivação, a interação e o aprendizado significativo. Essa abordagem freiriana se mostrou complementar aos princípios teóricos de Pimenta e Lima, reforçando que a prática docente deve considerar o contexto social, cultural e emocional dos alunos, articulando teoria e prática de forma integrada. A integração entre os estudos teóricos, a observação prática e a análise do Projeto Político-Pedagógico da escola evidenciou que o estágio supervisionado é um espaço essencial não apenas para desenvolver habilidades pedagógicas, mas também para formar profissionais críticos, reflexivos e comprometidos com a inclusão, a gestão democrática e a melhoria contínua da educação. Conclui-se que a articulação entre teoria, prática e princípios éticos proporciona uma compreensão mais profunda do papel do pedagogo na transformação educacional.

Agradecimentos

Agradeço à Escola Municipal Eloi Lohmann pela acolhida durante o período de estágio, à equipe pedagógica e aos professores pela disponibilidade e colaboração, e à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) pela oportunidade de aprendizado e reflexão proporcionada.

Referências

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 30. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e docência**. São Paulo: Cortez, 2004.

PEIXOTO, Elza Margarida de Mendonça. O tema da prática na pedagogia histórico-crítica. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, v. 20, p. e020020, 2020. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8659366>. Acesso em: 5 set. 2025.

ESCOLA MUNICIPAL ELOI LOHMANN. **Projeto Político-Pedagógico**. Foz do Iguaçu, 2025.